

САНОАТ КЛАСТЕРЛАРИ ЖАРАЁНЛАРИНИ БАҲОЛАШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСЯТЛАРИ

Мамадалиев Аназхон Зиёдиллаевич.

Наманган давлат техника унверситети

Мухандислик-ахборот технологиялари

факультети декан ўринбосари

e-mail:anazkhon@mail.ru

+998941557785

Аннотация

Ушбу мақолада саноат кластерларини шакллантириш ва баҳолашдаги замонавий ёндашувлар таҳлил қилинган. Илмий адабиётлар таҳлили асосида кластерлашув жараёнларини баҳолашда қўлланиладиган микдорий ва сифатли методлар, шунингдек, халқаро амалиётда қўлланиладиган йўналишлар таққосланган. Кластерни шакллантиришда географик агломерация, интеграция ва рақобат муҳити каби омилларни ҳисобга олиш зарурлиги таъкидланган.

Аннотация :

В статье проанализированы современные подходы к формированию и оценке промышленных кластеров. На основе анализа научной литературы рассмотрены количественные и качественные методы оценки процессов кластеризации, а также сопоставлены подходы, применяемые в международной практике. Результаты исследования подтверждают важность учёта таких факторов, как географическая агломерация, интеграция и конкурентная среда при формировании кластеров.

Abstract:

This article examines modern approaches to the formation and evaluation of industrial clusters. Based on a review of the scientific literature, quantitative and qualitative methods for assessing clustering processes are analyzed, and approaches used in international practice are compared. The findings highlight the importance of considering factors such as geographical agglomeration, integration, and the competitive environment in the process of cluster formation.

Таянч сўз ва иборалар

Саноат кластерлари, маҳаллийлаштириш коэффициенти, рақобат муҳити, интеграция, кластер стратегияси, агломерация, кластерлаш усуллари, микдорий таҳлил, сифатли баҳолаш, инновация, концентрация.

Ключевые слова:

Промышленные кластеры, коэффициент локализации, конкурентная среда, интеграция, кластерная стратегия, агломерация, методы кластеризации, количественный анализ, качественная оценка, инновация, концентрация.

Keywords

Industrial clusters, localization coefficient, competitive environment, economic integration, cluster development strategy, industrial agglomeration, clustering techniques, quantitative analysis, qualitative evaluation, innovation, market concentration.

I. Кириш (Introduction)

Ўбекистонда иқтисодий тараққиёт суръатларини жадаллаштиришга эришиш, айниқса, саноат соҳасининг рақобатбардошлигини ошириш орқали, шунингдек, бизнеснинг барқарорлиги ва даромаддорлигини юксалтириш зарурати интеграцион тузилмаларнинг етарли даражада ривожланган бўлишини тақазо этади. Бундай тузилмалар қаторида махсус равишда шакллантирилган ёки табиий равишда юзага келган саноат кластерлари алоҳида аҳамиятга эга.

Саноат кластерлари юқори даражада ривожланган бозор иқтисодиётининг ажралмас таркибий қисми сифатида фаолият юритиб, хўжалик юритувчи субъектлар ҳамда иқтисодий фаолият соҳалари, ҳудудий ва миллий иқтисодиётлар самарадорлиги, инновацион салоҳияти ва рақобатбардошлигини оширишга хизмат қилади.

Кластер тузилмаларининг аҳамияти бозор механизмлари жаҳон иқтисодиёти тенденцияларига мос равишда шаклланиб бориши жараёнида тобора ортиб бормоқда. Бу тенденциялар қуйидагиларни қамраб олади: хўжалик алоқаларининг глобаллашуви, йирик глобал субъектлар таъсирининг кучайиши, истеъмол бойликларининг дематериализациялашуви, ахборотлашув ва тармоқлашув жараёнларидир.

Саноат кластерларини тармоқларни мақсадли трансформация қилиш, уларни инновацион ривожланиш траекториясига ўтказиш жараёнларига жалб этиш, ташкил этиш ва бошқариш бўйича ягона, илмий асосланган методологияни ишлаб чиқиш ва амалиётга жорий этишни талаб қилади. Бу методология мукамал

атамалар тизими ва мазмунан бой назарий асосларга таянишга асосланган бўлиши шарт¹.

Саноат кластерларни ташкил этишнинг ўзига хос иқтисодий муҳит ва шароитлари мавжуд. Саноат кластерларига ўзига хос маънода рақобатбардош ва бир-бирини тўлдирувчи иқтисодий субъектлар ва фаолият турларининг маҳаллий агломерацияси сифатида қаралади. Саноат тармоқларида кластерларини шакллантириш ва ташкил этиш имкониятларини баҳолаш бўйича бир қатор илмий тадқиқотлар амалга оширилмоқда. Уларда асосий эътибор минтақаларда саноат кластерларини ташкил этиш ва баҳолашга қаратилган. Кўплаб тадқиқотларда² тармоқ корхоналарининг ўзаро ўзига хос интеграциялашуви, маҳаллийлаштириш даражаси, географик яқинлиги, иқтисодий ҳолати, концентрациялашуви, йириклашув даражаларига кўра³ тавсифланган ва баҳоланган. Баҳолаш усулларида асосан, статистик таҳлил, интеграл баҳолаш, эксперт баҳолаш, SWOT ва PEST таҳлил усуллари ва анкеталаштириш кабилардан фойдаланилган. Ушбу усулларда асосий эътибор кластерлаш имкониятларини баҳолаш бўйича миқдорий усулларга таянилган бўлиб, корхоналарнинг кластерга бирлаштирувчи мотивация омиллари етарлича ҳисобга олинмаган.

II. Мавзуга оид адабиётларнинг таҳлили (Literature review)

Э. Фезер томонидан бандлик кўрсаткичларига кўра, саноат тармоғида кластерлаш имкониятларини баҳолашда асосан қўшилган қиймат занжирини шаклланганлиги эътиборга олинган⁴ бўлса,

¹ Боуш Г.Д. Государственное участие в развитии кластеров предприятий / Г. Д. Боуш Т.Ю. Чупахина // Россия в мировых экономических процессах: монография / отв. ред. Г.Д. Боуш. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2010. – 476 с. – С. 92–128. – 1,8 п.л. / 0,7 п.л.

² Батгалова А. Оценка потенциала кластеризации отрасли. Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Выпуск 6, ноябрь – декабрь 2013. <http://publ.naukovedenie.ru>; Т.Ю. Ковалева. Алгоритм дентификации и оценки кластеров в экономике региона. Вестник пермского университета. 2011 г. Вып. 4(11). Исследование поддержано грантом РФНФ № 11 - 12-59011а/У.; Stejskal J. Comparison of often applied methods for industrial cluster identification. URL: <http://www.wseas.us/e-library/conferences/2010/Tenerife/DEEE/DEEE-46.pdf> (дата обращения: 13.06.2011).

³ Bertinelli L., Decrop J. Geographical agglomeration: the case of Belgian manufacturing industry // Federal planning bureau. Economic analyses and forecasts. 2002. November. 45 p.

⁴ Feser E., Renski H., Koo J. Regional Cluster Analysis with Interindustry Benchmarks. URL: <http://www.urban.uiuc.edu/faculty/feser/Pubs/TRED,%20FRK.pdf> (дата обращения: 13.06.2011).

Л. Бертинелли⁵ эса тармоқ корхоналарнинг географик агломерациясига⁶ кўра баҳолаган. Шунингдек, амалиётда кластерлаш имкониятларини корхоналарнинг рақобат муҳитига мослашувчанлигини белгиловчи омилларга асосланиш усуллари кенг қўлланилади⁷.

Саноат кластерларини самарали ривожлантириш ва уларнинг шаклланиш имкониятларини аниқлаш жараёнида, энг аввало, тармоқ ичидаги рақобат муҳити ҳолати ҳамда хўжалик юритувчи субъектларнинг ушбу муҳитга мослашиш қобилиятини инобатга олиш зарур. Бу жиҳат, кластерлашув жараёнининг туб омилларини англаш ва уларни тизимли таҳлил қилишда муҳим аҳамиятга эгадир.

Рақобат муҳитини шакллантирувчи омиллар тизимини тузиш – кластер салоҳиятини баҳолашда илмий асосланган ва мақсадга мувофиқ ёндашув ҳисобланади. Бундай тизим фақат алоҳида омилларни эмас, балки уларнинг ўзаро боғлиқлиги ва таъсирчанлигини ҳам ўз ичига олиши лозим. Яъни, рақобат муҳитини белгиловчи омиллар ўртасидаги ички боғланишлар, таркибий элементлар ўртасидаги динамик алоқалар ва уларнинг ўзаро таъсири тўғрисидаги маълумотлар кластерларнинг шаклланиш механизминини тўлиқ англаш имконини беради.

Шу маънода, саноат кластерларини ривожлантириш стратегияси – рақобат муҳити ва мослашувчанликни тўлиқ ҳисобга олган ҳолда, илмий таҳлилга асосланган комплекс ёндашувни талаб этади. Бу эса, келгусида тармоқлараро кооперацияни мустаҳкамлаш, технология трансфери ва инновацион тараққиётни рағбатлантиришда муҳим асос бўлиб хизмат қилади.

III. Таҳлил ва натижалар (Analysis and results)

Ривожланган хорижий мамлакатларда кластерларни шакллантириш бўйича тўпланган тажрибалар ва амалиёт қуйидаги йўналишлар ҳисобланади:

Биринчи йўналиш Италия модели (саноат округлари) ҳисобланиб, кичик корхоналарнинг экспортни кенгайтириш борасида кучли концентрациясига асосланган, бозорга чиқиш ва уни эгаллашда ўзаро расмий ёки норасмий ҳамжамият

⁵ Bertinelli L., Decrop J. Geographical agglomeration: the case of Belgian manufacturing industry // Federal planning bureau. Economic analyses and forecasts. 2002. November. 45 p.

⁶ Худий жиҳатдан тўпланган, ўзаро яқин корхоналар жамланмаси ҳисобланади.

⁷ Papadopoulou E. Applying Shift–Share analysis (SSA) on LEADER. Initiative local action groups in Greece. URL: http://www.rudieurope.net/uploads/media/Case study_Greece_2_01.pdf. 2011.

асосида фаолият юритувчи ички кластерлардир⁸.

Иккинчи йўналиш сифатида тавсифланган саноат кластерлари – марказлашган бошқарув тизимига эга бўлган, концентрик тузилишга эга кластер моделидир. Бундай кластерларда марказий ташкилотлар (ядро субъектлар) атрофида ўзаро функционал боғлиқ ва ихтисослашган тармоқ субъектлари жамланган бўлади. Кластернинг таркибий қисми сифатида илмий тадқиқот марказлари, лойиҳа-конструкторлик ташкилотлари, лабораториялар, олий таълим муассасалари ва бошқа инновацион инфратузилмалар фаолият юритади.

Мазкур кластер шакли Япония, Жанубий Корея, Германия ва Франция тажрибаларида кенг қўлланилади. Бу давлатларда саноат кластерлари ташқи бозорлар учун мўлжалланган юқори самарадорликка эга ҳамкорлик механизмлари ва тубдан шаклланган расмий ички алоқалар орқали фаолият юритади. Кластер тузилмасининг бундай моделида инновацион фаолиятнинг марказлашмаган ҳолда тарқоқ бўлиши (сочилиши) ва чизиқли технологик боғланишлар ўрнига кўп векторли алоқаларга асосланиши унинг ўзига хос хусусияти ҳисобланади.

Ҳар бир кластер иштирокчисининг кластернинг марказий бошқарув аппарати билан занжирсимон алоқаси мавжуд бўлиб, бу тизим ичида юқори даражада интеграциялашувни таъминлайди. Бундай кластерлар, одатда, кенг қўламдаги молиявий ресурсларга таянади ва давлат иштирокининг институционал даражада таъминланиши талаб қилинади. Шу боис, давлатнинг бевосита аралашуви ва молиявий таъминоти кластернинг самарали фаолиятини таъминлашда ҳал қилувчи омил ҳисобланади⁹.

Шу билан бирга, кластернинг мазкур шаклда ташкил этилиши давлат кўмаги ва катта миқдордаги маблағ сарфини талаб этиши туфайли айрим ҳолларда амалга оширишда мураккабликлар юзага келиши мумкин. Шунга қарамай, бу усул халқаро бозорда мамлакатнинг умумий рақобатбардошлик даражасини оширишда муҳим стратегик восита сифатида қаралади.

⁸ Becattini G. From Marshall's to the Italian "Industrial Districts". A Brief Critical Reconstruction // Complexity and Industrial Clusters: Dynamics and Models in Theory and Practice / eds. A.Q. Curzio, M. Fortis. Heidelberg: Physica-Verlag, 2002.

⁹ Боуш Г. Д. Формирование и развитие промышленных кластеров: теория и методология //СПб.: СПбГУЭФ. – 2012.

Учинчи йўналиш саноатлаштириш даврига тўғри келиб, бундай кластерлаш стратегияларидан Скандинавия, Швейцария ва АҚШда кенг қўлланилган. Кўпроқ учлик спирал¹⁰ ҳосил қилувчи кластерлаш моделининг асосий йўналиши инновацияларни яратишга урғу беради ва яратилган инновацияларни кластер иштирокчиларига сочиб юбориш орқали рақобатбардошликни таъминлаш асосий мақсад ҳисобланади.

Кластерларни шакллантириш бўйича юқорида баён этилган йўналишлар, саноат корхоналарининг мавжуд аҳволи ва бозорда шаклланган рақобат муҳити ҳолатидан келиб чиқиб белгиланади. Истиқболда саноат корхоналари рақобатбардошлигини оширишнинг асосий йўли – кластер стратегиясидан самарали фойдаланиш ҳисобланиб, ҳозирда кўплаб саноат тармоқлари, жумладан тўқимачилик, озиқ-овқат, фармацевтика тармоқларида етарли шароит мавжуд.

IV.Методология (Methods)

Тармоқ кластерларини аниқлашнинг бир қатор усуллари кўплаб тадқиқотларда илмий муҳокама қилинган. Жумлдан, Stejskal¹¹ тадқиқотларида уларни икки гуруҳга ажратади: микдорий усуллар (масалан, маҳаллийлаштириш коэффициенти, тармоққа кириш ва чиқиш таҳлили, силжиш-улуш таҳлили, Gini коэффициенти, Ellison ва Glaeser индекси, Maurel–Sédillot (M-S) индекси) ва сифатли усуллар (масалан, интервью, эксперт баҳолаш ва.х.к.). Cruz ва Teixeira¹² томонидан олиб борилган тадқиқотларда асосан саноатнинг концентрациялашуви ёки ихтисослашувининг оддий кўрсаткичларига асосланганлигини аниқлади.

Саноат кластерларини аниқлаш бўйича яна бир асосий йўналиш корхоналарнинг жойлашув коэффициентлари (LQs) асосида аниқлашдир. Бу боради Boix томонидан олиб борилган тадқиқотлар аҳамиятли.¹³ LQs коэффициенти ҳудуддаги саноат

¹⁰ Модель «тройной спирали» как механизм инновационного развития региона / И.Ю. Пахомова // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Экономика. Информатика. – 2012 г. - №7-1 (126) / том 22

¹¹ Stejskal, J. (2010). Comparison of often applied methods for industrial cluster identification. *Development, Energy, Environment, Economics*, 46, 282–286.

¹² Cruz, S. S., & Teixeira, A. A. (2015). The neglected heterogeneity of spatial agglomeration and co-location patterns of creative employment: Evidence from Portugal. *The Annals of Regional Science*, 54(1), 143–177. doi: 10.1007/s00168-014-0649-6

¹³ Boix, R., Hervas-Oliver, J.-L., & Miguel-Molina, D. (2015). Micro-geographies of creative industries clusters in Europe: From hot spots to assemblages. *Papers in Regional Science*, 94(4), 753–772. doi: 10.1111/pirs.12094

жойлашувининг маълум бир жойидаги нисбий концентрациясини ҳудуднинг ўртача кўрсаткичи билан таққослайди ва қуйидагича аниқланади:

$$LQ_{ij} = \frac{E_{ij}/E_i}{E_j/E}$$

Бунда,

E_{ij} – j ҳудуддаги i саноат тармоғидаги ишчилар сони;

E_i – i саноат тармоғидаги ишчилар сони;

E_j – j ҳудуддаги жами саноатда ишловчилар сони;

E – ҳудуддаги жами ишчилар сони;

Агар $LQ > 1$ бўлса, концентрациялашув юқори эканлигидан далолат беради.

Саноат концентрациясини визуал кўрсатиш учун харитада жойлашув нуқтаи назариядан ҳам аниқлайдиган усуллар мавжуд. Бунда саноатнинг концентрациялашув даражаси тегишли агломерация бўйича ҳудуд картасидаги акс этади.¹⁴ Юқорида тавсифланган усуллар билан солиштирганда интернет ва ахборот коммуникациялари ривожланган шароитда энг қулай бўлган усулдир.

Ҳалқаро амалиётда Гарворд бизнес мактабининг рақобатбардошлик ва стратегия институтути (Harvard Business School's Institute for Strategy and Competitiveness) томонидан тақлиф этилган АҚШ кластер лойиҳалари харитаси (US Cluster Mapping Project) методологияси кенг қўлланилади.¹⁵ Кластер харитаси кластерларнинг жойлашуви, ҳажми ва ишлашини тизимли равишда ўлчаш жараёнини тавсифлайди. Кластер тоифаларининг жойлашувга хос жиҳатларини ва ҳудудлар бўйлаб тарқалишини акс эттиради.

Юқоридагилардан кўриш мумкинки, саноат кластерларини шакллантириш мақсадида саноатнинг концентрациялашув даражасини баҳолашда мураккаб методологияларни қўллаш амалиёти кенг тарқалган. Шунинг учун энг кўп қўлланиладиган усулларнинг чекловлари ва фарқларини батафсилроқ ўрганиш керак, чунки улар одатда ҳудудлар ва тармоқларнинг саноат кластерларини шакллантириш стратегиялари учун асос сифатида ишлатилади.

¹⁴ Debroux, T. (2013). Inside and outside the city. An outline of the geography of visual artists in Brussels (19th–21st centuries). Brussels Studies, 69.

¹⁵ US Cluster Mapping, "Cluster Mapping Methodology," Harvard Business School Institute for Strategy and Competitiveness. Accessed Nov. 4, 2019, <https://clustermapping.us/content/cluster-mapping-methodology>.

V.Хулоса ва таклифлар

Саноат кластерларини шакллантириш мақсадида саноат тармоқларининг концентрациялашув даражсини аниқлашда бир қатор статистик кўрсаткичлар тизимини шакллантириш талаб этилади. Ўзбекистон Республикаси иқтисодий фаолият турлари таснифлагичи бўйича (O'zDT 005:2011) ¹⁶ С секцияси “ишлаб чиқарадиган саноат” гуруҳи ҳисобланади. Ушбу секция бўйича жами 33 гуруҳдан иборат бўлган саноат тармоқлари таснифланади. Ушбу таснифлаш амалиёти Европа иқтисодий ҳамжамияти фаолият турлари статистик классификацияси (KDES red.2) NACE Rev.2 “Statistical classification of economic activities in the European Community” методологиясига асосланади. Ўзбекистон Республикаси Статистика қўмитаси томонидан саноат маҳсулотлари (товарлари) ишлаб чиқарувчиларнинг бир қатор кўрсаткичлари асосида (СКП коди, маҳсулот номи, ишлаб чиқариладиган маҳсулот ўлчов бирлиги, корхона жойлашган ҳудуд, ОКПО ва ИНН рақамлари, корхоналар юридик номи ва манзиллари) рўйхати юритилади. Ушбу маълумотларидан фойдаланган ҳолда ҳудудий кластерларни ташкил этишда саноат корхоналари йиғилган ҳудуд бўйича аниқлаш мақсадга мувофиқ усул сифатида кўриб чиқилади. Бироқ, 33 та саноат тармоқларини аниқлаш кенг доирасидаги тадқиқотлар ҳисобланиб, фақат 1 та тармоқ бўйича аниқлаш методологиясини киритиш кўриб чиқиш мақсадга мувофиқ.

VI.Фойдаланилган адабиётлар

- 1.Батталова А. Оценка потенциала кластеризации отрасли. Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Выпуск 6, ноябрь – декабрь 2013. <http://publ.naukovedenie.ru>;
- 2.Т.Ю. Ковалева. Алгоритм дентификации и оценки кластеров в экономике региона. Вестник пермского университета. 2011 г. Вып. 4(11). Исследование поддержано грантом РГНФ № 11 - 12-59011а/У.; Stejskal J. Comparison of often applied methods for industrial cluster identification. URL: <http://www.wseas.us/e-library/conferences/2010/Tenerife/DEEE/DEEE-46.pdf> (дата обращения: 13.06.2011).
- 3.Bertinelli L., Decrop J. Geographical agglomeration: the case of Belgian manufacturing industry // Federal planning bureau. Economic analyses and forecasts. 2002. November. 45 p.
- 4.Feser E., Renski H., Koo J. Regional Cluster Analysis with Interindustry Benchmarks. URL: <http://www.urban.uiuc.edu/faculty/feser/Pubs/TRED,%20FRK.pdf> (дата обращения: 13.06.2011).
- 5.Bertinelli L., Decrop J. Geographical agglomeration: the case of Belgian manufacturing industry // Federal planning bureau. Economic analyses and forecasts. 2002. November. 45 p.
- 6.Худий жихатдан тўпланган, ўзаро яқин корхоналар жамланмаси ҳисобланади.

¹⁶ <https://stat.uz/uz/interaktiv-xizmatlar/statistik-klassifikasiyalar>

- 7.Papadopoulou E. Applying Shift–Share analysis (SSA) on LEADER. Initiative local action groups in Greece. URL: http://www.rudieurope.net/uploads/media/Case study_Greece_2_01.pdf. 2011.
- 8.Becattini G. From Marshall's to the Italian "Industrial Districts". A Brief Critical Reconstruction // Complexity and Industrial Clusters: Dynamics and Models in Theory and Practice / eds. A.Q. Curzio, M. Fortis. Heidelberg: Physica-Verlag, 2002.
- 9.Meier zu Köcker G. Clusters in Germany. An Empirical Based Insight View on Emergence, Financing, Management and Competitiveness of the Most Innovative Clusters in Germany. Berlin: Institute for Innovation and Technology, 2009.
10. Модель «тройной спирали» как механизм инновационного развития региона / И.Ю. Пахомова // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Экономика. Информатика. – 2012 г. - №7-1 (126) / том 22
- 11.Stejskal, J. (2010). Comparison of often applied methods for industrial cluster identification. Development, Energy, Environment, Economics, 46, 282–286.
- 12.Cruz, S. S., & Teixeira, A. A. (2015). The neglected heterogeneity of spatial agglomeration and co-location patterns of creative employment: Evidence from Portugal. The Annals of Regional Science, 54(1), 143–177. doi: 10.1007/s00168-014-0649-6
- 13.Boix, R., Hervas-Oliver, J.-L., & Miguel-Molina, D. (2015). Micro-geographies of creative industries clusters in Europe: From hot spots to assemblages. Papers in Regional Science, 94(4), 753–772. doi: 10.1111/pirs.12094
- 14.Debroux, T. (2013). Inside and outside the city. An outline of the geography of visual artists in Brussels (19th–21st centuries). Brussels Studies, 69.
- 15.US Cluster Mapping, "Cluster Mapping Methodology," Harvard Business School Institute for Strategy and Competitiveness. Accessed Nov. 4, 2019, <https://clustermapping.us/content/cluster-mapping-methodology>.
16. <https://stat.uz/uz/interaktiv-xizmatlar/statistik-klassifikasiyalar>
17. "Кластер хўжаликларида ишлаб чиқариш харажатларини пасайтиришнинг асосий йўналишлари". Республика илмий-амалий анжумани материаллари тўплами (2020 йил 10 ноябрь). - Т.: ТДИУ, 2020. - 4 б.
18. Боуш Г.Д. Государственное участие в развитии кластеров предприятий / Г. Д. Боуш Т.Ю. Чупахина // Россия в мировых экономических процессах: монография / отв. ред. Г.Д. Боуш. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2010. – 476 с. – С. 92–128. – 1,8 п.л. / 0,7 п.л.